

மண்புழுக்கள்

சிந்தியா ஜார்ஜ்

உதவிப் பேராசிரியர், பிரெஞ்சுத் துறை
பிராவிடன்ஸ் பெண்கள் கல்லூரி, குன்னூர்

மலர்: 3

சிறப்பிதழ்: 2

தொகுதி: IV

மாதம்: ஏப்ரல்

வருடம்: 2019

ISSN: 2454-3993

அதிகாலையில் பறவைகளின் கீச் கீச் என்ற சத்தம் என் தூக்கத்தை மெதுவாய் கலைக்க, வாசலில் “அம்மா குப்பை” என ஒரு குரல் கேட்டது. என் கணவர் படுக்கையில் இருந்தவாறு “குப்பக்காரி போலயிருக்கு குப்பைய அவ கிட்ட கொடு” என்றார். என் மனதில் ஒரு சிந்தனை சூறாவளியை போல் சுழந்தது. குப்பைக்காரி என அவளை அழைக்கின்றோமே ஆனால் அவள் உண்மையாக சத்தம் செய்யும் ஒரு துப்புறவு தொழிலாளி தானே. அவளே அவளை குப்பை என கூறிக் கொள்கிறாளே என்ற எண்ணம் என் மனதில் ஒருவித வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. பணிக்கு சென்ற இடத்தில் இதைப் பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருந்த போது மலர்வதியின் “தூப்புக்காரி” புத்தகம் என் கண்ணில் சிக்கியது. அந்த தூப்புக்காரி ஏற்படுத்திய ஒரு தாக்கத்தை உங்களுக்கு எடுத்து உரைக்கிறேன்.

மலர்வதி – மேரி ப்லோரா என்பவரின் புனை பெயர். இந்த பெண் கன்னியாகுமாரி மாவட்டத்தில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தவள். வீட்டின் வறுமைக் காரணமாக 9ஆம் வகுப்பில் தன் படிப்பை முடித்துக் கொண்டாள். ஆனால் அவள் மக்களைப் படிக்கும் பழக்கத்தை தொடங்கினாள். ஆயா வேலைச் செய்த அவள் துணையற்ற தாய், அரசு மருத்துவமனையில் பிள்ளை பெற்ற அவள் அக்காள் ஆகியோர் அவள் மனதில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ----- எழுதிய மலர்வதி ஒரு நாள் கதை எழுதத் தொடங்குகிறாள். அவ்வாறு எழுதிய கதை தான் “தூப்புக்காரி”. இதை அச்சிட வசதியில்லாமல் “அணல்” என்னும் ----- இடம் கடனுக்கு அச்சிடும்படி வேண்டி இந்த புத்தகம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கடனைக் கட்டுவதற்காக அவர் புத்தகங்களை அருகில் உள்ள நண்பர்களுக்கு விற்கத் தொடங்கினார். ஞாயிறை கை மறைக்க முடியுமா என்பதற்கேற்ப இப்புத்தகம் சாகித்யா அக்காடெமியின் இளம் எழுதாளர்கள் விருதினைத் தட்டி சென்றது. கழனியில் இருந்த ஒரு பெண் கணினியில் இடம் பெற்றாள்.

மலர்வதியின் படைப்புகள்

1. காத்திருந்த கருப்பையா
2. தூப்புக்காரி
3. 3 கிறிஸ்துவ மதம் தழுவிய நூல்கள்
நாட்குறிபில் பிறந்து, மத நூல்களாய் வளர்ந்து, நாவல்களாய் மலர்ந்தவள் இந்த மலர்வதி.

காத்திருந்த கருப்பையா

கல் குவாரியில் கல் உடைக்கும் கருப்பையாவின் குடும்பத்தினைப் பற்றிய ஒரு நாவல். இந்த நூலில் பணியின் சுமையைப் பற்றிப் பெரிதும் ஒரு தொகுப்பு காணப்படாத போதிலும் அந்த எளிய குடும்பத்தின் அன்றாட வாழ்க்கை அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தூப்புக்காரி

மருத்துவமனைகளில் வேலைச் செய்யும் மற்றும் கழிப்பறைகளைச் சுத்தம் செய்யும் பணியாளர்களைப் பற்றிய ஒரு படைப்பு. நாவலை வாசிப்போர் சுற்றிக் கிடக்கும் அருவருப்பான அழுக்கைக் காணவும், மலத்தின் நாற்றத்தை நுகரவும், பணியாளரின் மனதில் ஏற்படும் வருத்தங்களை, உடலில் ஏற்படும் சங்கடங்களை உணரவும் ஒரு வாயிலாக அமைகிறது. இந்நூலில் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளரை மற்றும் இல்லாமல் ஒரு உயர்ந்த உள்ளம் கொண்ட ஒரு மனித நேயம் நிறைந்த பெண்ணையும் நாம் காண்கிறோம்.

மலர்வதியின் நூல்களில் உள்ள கதாப்பாத்திரங்களை அவர் நேரில் சென்று காண்பதோ, அவர்களிடம் உரையாடுவதோ கிடையாது. தொலைவிலிருந்து அவர்களைப் பற்றி இவர் ஆழ்ந்து கவனிக்கும் கவனமே நூலாய் வெளிவருகிறது. நான் மக்களை படிக்கின்றேன் என மலர்வதி உரைப்பது இவரை மற்றொரு காமராசராக உருவிக்கிறது.

பெண்ணியம்

ஒரு மலர்வதியிடம் பெண்ணியத்தைப் பற்றி வினவியப் பொழுது பெண் என்பவள் ஒரு பெரிய சக்தி. அவளுக்கு இணையாக எவரையும் ஒப்பிட முடியாது. குடும்பத்தையும் சரி சமுதாயத்தையும் சரி முன் கொண்டு செல்வது பெண்ணினம் தான். பெண் விடுதலையைப் பற்றி நாம் அனைவரும் பேசினாலும் உண்மையான விடுதலையை நாம் இன்னும் பெறவில்லை என்பதே உண்மையென பதில் அளித்தார்.

மதம்

மலர்வதி ஒரு கிறிஸ்துவப் பெண்ணாக இருப்பினும் அவர் ஏசுவை ஒரு கிறிஸ்துவனாகவோ ஒரு மதத் தலைவராகவோ காணாமல் அவரை ஒரு காண்வதாக கூறுகிறார். அவருடைய முற்போக்கு சிந்தனையும், அவருடைய புரட்சியும் தன்னை மிகவும் ஈர்த்ததாக எடுத்து உரைக்கிறார்.

நாட்டார் பிரிவினை சார்ந்த இவர் தன் கிராமத்தில் ஜாதிக்கும் ஒருவர் செய்யும் வேலைக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது, தன் தாயே ஒரு ஆயாவாக வேலைப் பார்த்து இதற்கு ஒரு சான்று என்றார். பணியை சார்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஜாதி இன்று பணி சாராமல் பரம்பரையைச் சார்ந்து இருப்பது வருத்தத்தைத் தருகின்றது.

தலித்திய சிந்தனை

தான் சமுதாயப்பிரிவில் தலித்தாக இல்லாதிருந்தாலும். ஏழைப் பணக்கார பேதங்களால் பெரிதும் பாதிக்கப் பட்டவர் என மலர்வதி சொல்வதோடு இல்லாமல் தன் படைப்புகளில் ஒடுக்கப்பட்டோர் உரிமைக்காக குரல் எழுப்பும் ஒரு போராளியாக வாழ்கிறார்.

இவ்வாறு சமுதாயத்தில் மண் புழுவாக சாக்கடையில் மிதந்து, சாக்கடையைச் சுத்தம் செய்து, தன் வாழ்வாதாரத்தைத் துலைத்து வாழும் மானிடரை மதிக்காவிட்டாலும் மதிக்காமல் வாழ முனைவோம். என்னுள் உள்ள இறைவன் உன்னுளேயும் இருக்கிறான் என்ற உண்மையை உணர்ந்து நாமும் அந்த பரம்பொருளைத் நம்முள் வர முயலுவோம். என் முயற்சி மறு நாள் காலையே தொடங்கியது – “வந்திருப்பது குப்பைக்காரி அல்ல தூப்புறவு தொழிலாளி “ என என் கணவனிடம் கூறிய நொடி முதல். நீங்களும் தொடங்கிவிடீர்களா?